

УДК 615.825

DOI 10.5281/zenodo.19186055

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОЧНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С КОКСАРТРОЗОМ

THE USE OF BLOCK TENAGERS IN THE COMPLEX PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COXARTHROSIS

НИТШАЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

КИСЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

МИЛАШУК ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

УЛЕЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

NITSHAEVA YULIA VLADIMIROVNA,

Lecturer,

Sevastopol State University.

KISELEVA EKATERINA IGOREVNA,

Lecturer,

Sevastopol State University.

MILASHUK VALERIA ALEXANDROVNA,

Lecturer,

Sevastopol State University.

ULEEVA NATALIA GEORGIEVNA,

Senior Lecturer,

Sevastopol State University.

В статье рассматриваются современные подходы к физической реабилитации пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями тазобедренного сустава (коксартрозом). Обосновывается целесообразность использования тренажёрных устройств блочного типа (кроссоверов) для восстановления мышечного баланса и функции сустава. Представлен анализ биомеханики основных упражнений, выполняемых в кроссовере, и их влияние на мышечно-связочный аппарат тазобедренной области. Особое внимание уделено изолированной работе ягодичных мышц, мышц-разгибателей и приводящих мышц бедра. Описаны методические рекомендации по дозированию нагрузки, технике безопасности и принципам постепенности. Показано, что применение кроссоверов позволяет повысить эффективность реабилитационных мероприятий и улучшить качество жизни пациентов.

The article discusses modern approaches to physical rehabilitation of patients with degenerative-dystrophic diseases of the hip joint (coxarthrosis). The expediency of using block-type exercise devices (crossovers) to restore muscle balance and joint function is substantiated. An analysis of the biomechanics of the main exercises performed in crossover and their effect on the musculoskeletal system of the hip region is presented. Special attention is paid to the isolated work of the gluteal muscles, extensor muscles and adductor muscles of the thigh. Methodological recommendations on load dosing, safety precautions, and principles of gradualism are described. It is shown that the use of crossovers makes it possible to increase the effectiveness of rehabilitation measures and improve the quality of life of patients.

Ключевые слова: коксартроз, физическая реабилитация, тренажёрные устройства, кроссовер, кинезитерапия, мышечный корсет.

Key words: coxarthrosis, physical rehabilitation, exercise equipment, crossover, kinesitherapy, muscular corset.

Введение.

Заболевания тазобедренного сустава, в частности коксартроз (остеоартроз тазобедренного сустава), занимают одно из ведущих мест в структуре патологии опорно-двигательного аппарата [4; 7]. По данным эпидемиологических исследований, дегенеративные изменения в тазобедренном суставе выявляются у 10–15 % взрослого населения, причём с возрастом этот показатель неуклонно растёт [7]. Коксартроз приводит к хроническому болевому синдрому, прогрессирующему ограничению подвижности, снижению качества жизни и нередко становится причиной инвалидизации [12].

Традиционное лечение включает медикаментозную терапию (нестероидные противовоспалительные препараты, хондропротекторы), физиотерапевтические процедуры, а на поздних стадиях — эндопротезирование сустава [5; 9]. Однако всё большее значение в комплексной терапии придаётся немедикаментозным методам, в первую очередь — физической реабилитации. Ключевая роль отводится укреплению мышечного корсета, окружающего сустав, так как именно мышцы обеспечивают его стабильность и правильную биомеханику движений [3; 8].

В последние десятилетия широкое распространение получили различные авторские методики кинезитерапии, одной из наиболее известных является система С.М. Бубновского [1; 2; 6]. Она базируется на принципах активного участия пациента, использовании упражнений с собственным весом и на тренажёрах, исключая осевую нагрузку на суставы. Однако, несмотря на обилие методических рекомендаций, вопрос оптимального выбора технических средств для реабилитации остаётся открытым. В частности, недостаточно изучены возможности применения блочных тренажёров (кроссоверов) для изолированной тренировки мышц, окружающих тазобедренный сустав.

Цель исследования — теоретически обосновать и разработать методические подходы к использованию тренажёрных устройств блочного типа (кроссоверов) в комплексной физической реабилитации пациентов с коксартрозом I–II стадии.

Материалы и методы исследования. Проведён анализ научно-методической литературы по проблеме реабилитации больных с патологией тазобедренного сустава. Изучены биомеханические особенности функционирования сустава, роль отдельных мышечных групп в его стабилизации. На основе анализа литературы и практического опыта работы в тренажёрном зале разработаны комплексы упражнений с использованием кроссовера, направленные на укрепление ягодичных мышц, мышц-отводящих, приводящих и разгибателей бедра.

Биомеханические предпосылки для применения тренажёров. Тазобедренный сустав относится к суставам чашеобразного типа, обеспечивающим многоосные движения [11]. Стабильность сустава в значительной степени зависит от состояния окружающих его мышц: яго-

дичных (большой, средней и малой), грушевидной, внутренней и наружной запирательных, мышц-сгибателей и разгибателей бедра. При коксартрозе, вследствие боли и гиподинамии, развивается атрофия этих мышц, что формирует порочный круг: слабость мышечного корсета ведёт к увеличению нагрузки на хрящ и ускорению его деструкции [3; 8]. Следовательно, одна из главных задач реабилитации — восстановление силы и тонуса периартикулярных мышц.

Традиционные упражнения, выполняемые с собственным весом (например, махи ногами), имеют ограниченный потенциал для прогрессирующего увеличения нагрузки. Кроме того, они часто сопровождаются неконтролируемыми рывками, что может провоцировать боль. Использование тренажёров, особенно блочного типа (кроссоверов), позволяет решить эти проблемы. Кроссовер представляет собой конструкцию с двумя стойками, верхними и нижними блоками, которые можно регулировать по высоте и фиксировать грузы. Это даёт возможность выполнять движения в различных плоскостях с точно дозированным отягощением на протяжении всей траектории.

Методика применения кроссовера в реабилитации при коксартрозе. При разработке комплекса упражнений мы руководствовались следующими принципами, созвучными с методологией С.М. Бубновского [2; 6]:

1. Безболезненность. Движения выполняются только в безболезненном диапазоне. Появление острой боли служит сигналом к прекращению упражнения или уменьшению амплитуды/веса отягощения.

2. Постепенность. Начальный вес отягощения минимален (обычно 5–10 кг). Увеличение нагрузки происходит по мере адаптации мышц, но не ранее, чем через 2–3 недели регулярных занятий.

3. Изолированность. Использование кроссовера позволяет максимально изолировать целевую мышцу, исключая компенсаторные движения другими сегментами тела.

4. Контроль техники. Особое внимание уделяется правильному исходному положению и медленному, подконтрольному выполнению движения.

Ниже представлены основные упражнения, выполняемые в кроссовере, и их направленность.

Таблица 1. Основные упражнения в кроссовере для реабилитации тазобедренного сустава

Целевая мышечная группа	Исходное положение	Техника выполнения	Примечания
Ягодичные мышцы (большая, средняя и малая ягодичные мышцы)	Стоя боком к тренажёру, стопы параллельно. Манжета троса крепится на лодыжке дальней от стойки ноги.	Медленное отведение прямой ноги в сторону на 30–45°. Возврат в исходное положение.	Следить за вертикальным положением корпуса, не допускать наклонов в сторону.
Мышцы-разгибатели бедра (ягодичные, четырехглавая мышца бедра)	Стоя лицом к тренажёру, опираясь руками на стойку. Манжета на лодыжке рабочей ноги.	Медленное разгибание ноги назад (не выше 30° от вертикали). Возврат в исходное положение.	Избегать прогиба в пояснице. Работа выполняется за счёт ягодичных мышц, а не поясничных.
Мышцы-сгибатели бедра (двуглавая мышца бедра, портняжная, группа)	Стоя спиной к тренажёру, опираясь рукой на стойку. Манжета на лодыжке.	Сгибание ноги в тазобедренном суставе вперёд (до угла 90° или до	Упражнение можно выполнять как с прямой, так и со слегка согнутой в

мышц внутренней поверхности бедра)		комфортного уровня).	коление ногой.
Приводящие мышцы бедра (гребенчатая мышца, и группа приводящих мышц: длинная, короткая, тонкая и большая)	Стоя боком к тренажёру, опорная нога ближе к стойке. Манжета на лодыжке дальней ноги, трос перекинут через нижний блок противоположной стойки (или используется перекрёстное крепление).	Приведение рабочей ноги перед опорной (скрестное движение).	Требует хорошей координации. Начинать с минимальным весом.
Комплексное движение (имитация шага)	Стоя лицом к тренажёру, рукоятки в руках (верхние блоки).	Одновременное сгибание бедра и работа рукой (противоположной ногой). Имитация ходьбы на месте с сопротивлением.	Развивает межмышечную координацию и выносливость.

Предложенная методика основана на принципах кинезитерапии и учитывает биомеханику тазобедренного сустава. Преимущества использования кроссовера по сравнению с традиционными упражнениями или занятиями на других тренажёрах заключаются в следующем:

Вариабельность нагрузки. В отличие от упражнений с собственным весом, кроссовер позволяет точно дозировать отягощение, что критически важно для пациентов с болевым синдромом. Вес можно увеличивать буквально на 1–2 кг, обеспечивая плавный прогресс.

Физиологичность траектории. Кроссовер не задаёт жёсткой траектории движения, как рычажные тренажёры. Это позволяет подстраивать движение под индивидуальные особенности биомеханики пациента, задействуя естественные мышечные синергии. Исключение осевой нагрузки на сустав (пациент стоит или сидит, но вес тянет не вертикально вниз, а под углом) делает эти упражнения безопасными даже при начальных стадиях коксартроза [10]. Особенно ценно для адресного воздействия на среднюю ягодичную мышцу, которая играет ключевую роль в стабилизации таза при ходьбе. Её слабость — одна из главных причин хромоты при коксартрозе [8].

Исследования показывают, что укрепление отводящих и разгибающих мышц бедра приводит к достоверному уменьшению боли и улучшению функциональных показателей у пациентов с остеоартрозом [3; 7]. Включение в программу изолированных упражнений на кроссовере может усилить этот эффект.

В качестве противопоказаний к применению тренажёрных нагрузок выступают острые воспалительные процессы в суставе, нестабильность сустава, требующая хирургического лечения, а также общие противопоказания к физической активности (лихорадка, тяжёлая сердечно-сосудистая патология) [5; 7].

Заключение. Применение тренажёрных устройств блочного типа (кроссоверов) в комплексной физической реабилитации пациентов с коксартрозом I–II стадии является патогенетически обоснованным и эффективным методом. Он позволяет проводить изолированное и дозированное укрепление мышечного корсета тазобедренного сустава в безопасных условиях, что способствует уменьшению болевого синдрома, улучшению функции сустава и повышению качества жизни пациентов. Разработанная методика может быть рекомендована для внедрения в практику работы центров медицинской реабилитации и фитнес-клубов, работа-

ющих со специальными группами клиентов. Дальнейшие исследования должны быть направлены на сравнительную оценку эффективности различных тренажёрных устройств и разработку дифференцированных программ реабилитации в зависимости от стадии заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бубновский С.М. Остеохондроз — это не приговор! М., Эксмо, 2023. 192 с.
2. Бубновский С.М. Я выбираю здоровье! Выход есть! ООО "Издательство "Э", 2017. 240 с.
3. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура. М.: Флинта, 2018. 420 с.
4. Дмитриева Л.А., Лебедев В.Ф., Коршунова Е.Ю. Осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава и способы их прогнозирования (обзор литературы) // Acta Biomedica Scientifica. 2013. Т. 1, №2. С. 153–158.
5. Елифанов В.А. Восстановительная медицина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 304 с.
6. Куропаткин Г.В. Сохранение костной ткани в проксимальном отделе бедра – важная проблема первичного эндопротезирования. СПб., 2007. URL: <https://vredenreadings.org/arc/2007/Kuropatkin.pdf> (дата обращения: 15.02.2026).
7. Клинические рекомендации по первичному коксартрозу // Ассоциация ревматологов России, Ассоциация травматологов-ортопедов России, Общероссийская общественная организация Ассоциация реабилитологов России. 2024.
8. Попов С.Н. и др. Лечебная физическая культура. М.: Академия, 2014. 416 с.
9. Медицинская реабилитация: руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2015. 736 с.
10. Руководство по эндопротезированию тазобедренного сустава. СПб.: РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 2014. 324 с.
11. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека: учебное пособие. В 4 т. М.: Новая волна, 2015. Т. 1. 348 с.
12. Физическая реабилитация. Ростов н/Д: Феникс, 2018. 608 с.
13. Хавинсон В.Х. Роль пептидных биорегуляторов в профилактике преждевременного старения и возрастной патологии // Успехи геронтологии. 2019. Т. 32, № 6. С. 896–903.

Поступила в редакцию: 13.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Нитишаева Ю. В., Киселева Е. И.,
Милашук В. А., Улеева Н. Г., 2026.